

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН В 2024 ГОДУ

Зайдуллаева М.О.

ассистент кафедры «Гигиены и окружающей среды, эпидемиологии» МИК

Кодиров А.Л.

студент 4-курса медико-профилактического направления МИК

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15644212>

Аннотация. В данном тезисе изучается частота распространения вирусного гепатита А в Республике Каракалпакстан. В нем был проведен анализ статистической отчетности Детской инфекционной больницы Республики Каракалпакстан за 2023-2024 годы. Эти результаты показали нам, что гепатит А в 2024 году был зарегистрирован чаще, чем в 2023 году, и среди пациентов гепатит А в основном встречается у детей в возрасте от 5 до 14 лет, кроме того, согласно результатам данного исследования, гепатит А существенно не различался в гендерном распределении.

Ключевые слова: вирусный гепатит А, антитела, заболеваемость, детей и подростков, фекально-оральный, желтуха, ретроспективный и статистический метод, Каракалпакстан, гигиена, профилактика, вакцинация, санитария.

Annotatsiya. Ushbu tezisda Qoraqalpog‘iston Respublikasida virusli gepatit A ning uchrash darajasi o‘rganildi. Unda Qoraqalpog‘iston Respublikasi bolalar yuqumli kasalliklari shifoxonasida 2023-2024-yillar uchun statistik hisobotlar tahlili o‘tkazildi. Ushbu natijalar bizga shuni ko‘rsatdiki, gepatit A 2024-yilda 2023-yilga nisbatan ko‘proq qayd etilgan va bemorlar orasida gepatit A asosan 5 yoshdan 14 yoshgacha bo‘lgan bolalarda uchraydi, bundan tashqari, ushbu tadqiqot natijasiga ko‘ra, gender taqsimotida gepatit A sezilarli farq qilmadi.

Kalit so‘zlar: A virusli gepatit, bolalar va o‘smirlar, fekal-oral, sariqliq, retrospektiv va statistik usul, Qoraqalpog‘iston, gigiyena, profilaktika, emlash, sanitariya.

Введение.

Актуальность темы. Проблема вирусных гепатитов, несмотря на крупные достижения в ее изучении, в современный период остается традиционно актуальной для мирового и отечественного здравоохранения [4].

Внимание специалистов по-прежнему привлекает вирусный гепатит А (ГА). В последнее десятилетие эпидемический процесс ГА в мире приобрел принципиально новую характеристику, что в первую очередь выразилось в снижении его интенсивности, смещении заболеваемости на старшие возрастные группы детей, подростков и взрослых [2]. ГА - одно из самых распространенных на земле заболеваний человека, оно встречается повсеместно. В мире ежегодно регистрируется около 1,5 млн случаев ГА.

Актуальность проблемы ГА в настоящее время определяют не только выраженный рост заболеваемости ГА но и существенное увеличение среди взрослого населения в первом десятилетии XXI в. большой когорты лиц, не

имеющих в крови антител к вирусу ГА (ВГА) и, следовательно, восприимчивых к этому вирусу [1]. Гепатит А инфекция с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя. При оценке широты распространения необходимо помнить, что на один случай заболевания, протекающего с желтухой, приходится как минимум пять случаев, протекающих без желтухи, которые обычно не регистрируются [3].

Цель исследования. Целью нашего исследования является изучение частоты встречаемости вирусного гепатита А в Республике Каракалпакстан.

Материалы и методы исследования. Нами были проанализированы статистические отчётные данные Республиканской детской инфекционной больницы Республики Каракалпакстан за 2024 год. При исследовании проведен ретроспективный и статистический метод.

Результаты исследования. В Республиканской детской инфекционной больнице Нукуса Республики Каракалпакстан был проведён анализ статистических отчётов за 2023–2024 годы. За 2024 года было зарегистрировано 1720 случаев заражения гепатитом А, а в 2023 году было зарегистрировано 1003 случаев.

При анализе по регионам, результаты показали, что 50% пациентов приходится на центральные районы Каракалпакстана (Нукус, Кегейли, Тахиаташ, Ходжейли). В южных районах (Беруний, Турткуль) доля заболевших составляет 20%, и другие остальные районы составляли 30 %.

Анализ по возрастным группам выявил, что основную часть заболевших с гепатитом А составляют дети и подростки (рис.1): дети до 5 лет – 16,3%, от 5 до 14 лет – 70%, подростки – 7,3%, взрослые – 6,4%.

В 2023 году в Республике Каракалпакстан на 1000 детей приходилось 1,51 заболевших, а в 2024 году – уже 2,62 заболевших на 1000 детей.

При гендерном распределении случаев показывали, что заболеваемость среди мальчиков и девочек практически не различались.

Рис.1 . Распределение по возрасту заболеваемости вирусным гепатитом А в Республике Каракалпакстан.

Заклучение.

Эти результаты показали нам что гепатит А был зарегистрирован в 2024 году больше чем 2023 году, и среди пациентов гепатит А встречается в основном у детей в возрастах от 5 до 14 лет, кроме того по результатом данного исследования при гендерном распределении гепатит А не имел особого различия.

Для предотвращения дальнейшего роста необходима массовая вакцинация, улучшение санитарных условий и информирование населения.

Список использованной литературы:

1. Кареткина Г. Н. Вирусный гепатит А в прошлом, настоящем и будущем // Инфекционные болезни: Новости. Мнения. Обучение. – 2014. – №. 3 (8). – С. 38-48.
2. Козиев Х. Х. Клиника гепатита а с геминолепидозом и энтеробиозом // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-2 (93). – С. 701-704.
3. Михайлов М. М. Современное состояние проблемы гепатита А. // Мир вирусных гепатитов. 2002. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-problemy-geratita-A> (дата обращения: 02.04.2025).
4. Якубова Р. М. Клинические особенности гепатита а с гельминтозами // Экономика и социум. 2022. №4-3 (95). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klinicheskie-osobennosti-geratita-a-s-gelmintozami> (дата обращения: 02.04.2025).